

Le *saetas dialogadas*: tre esempi di dialogia musicale

ELOISA ZOIA

Abstract

Questo articolo propone l'analisi delle cosiddette *saetas dialogadas*, una particolare tipologia all'interno dei noti canti monodici della Spagna meridionale, nella quale si riscontra una chiara manifestazione di dialogia musicale. Muovendo dalla basilare distinzione fra *saetas flamencas* e *saetas antiguas*, la trattazione si concentra su un gruppo di tre varianti delle *saetas antiguas* individuato da Miguel Ángel Berlanga (2006) proprio per la presenza consistente di aspetti dialogici. Per ciascuna variante le pagine seguenti definiscono il tipo di contesto agonistico, le regole performative e la forma di pensiero creativo condivisa dagli esecutori. Obiettivo principale del lavoro è dimostrare come all'interno dei contesti rituali previsti, l'esecuzione dialogica costituisca un elemento imprescindibile al funzionamento e all'equilibrio dei gruppi sociali dei rispettivi esecutori. Tale elemento stimola i cantori a creare tra di loro un vincolo fisico e mentale, utile al raggiungimento della complicità esecutiva adeguata al sostegno di un progetto musicale condiviso.

The saetas dialogadas: three examples of musical dialogue. *The article offers the analysis of the so-called saetas dialogadas, a specific typology within the popular monodic songs of southern Spain, in which there is an evident demonstration of musical dialogue. Starting from a basic distinction between the saetas flamencas and the saetas antiguas, the dissertation focusses on a group of three variants of the saetas antiguas identified by Miguel Ángel Berlanga (2006) for the persistent presence of dialogic aspects. The following pages define the type of agonistic context, the performative rules and the way of creative thinking shared by the executors for each variant.*

1. Introduzione

Le *saetas* sono canti generalmente monodici e solistici, appartenenti alla tradizione orale del sud della Spagna, maggiormente diffuse in Andalusia – regione nella quale si crede abbiano avuto origine e sviluppo – e nelle zone con essa confinanti. Questi canti vengono eseguiti principalmente durante le processioni della Settimana Santa, ma è possibile incontrarli anche all'interno di particolari rituali del periodo quaresimale.

Il repertorio delle *saetas* è composto da numerose varianti suddivise essenzialmente in due classi: le *saetas flamencas* e le *saetas antiguas*. All'interno di quest'ultima è stato individuato dallo studioso Miguel Ángel Berlanga (2006) un gruppo di tre varianti, il cui carattere performativo si basa su consistenti elementi dialogici. Tale gruppo, definito come *saetas dialogadas*, è stato oggetto della mia ricerca di dottorato compiuta tra il 2010 e il 2014, durante la quale ne sono stati studiati i contesti rituali, i modelli melodici e gli aspetti che riguardano la performance.

2. Brevi cenni sul repertorio delle *saetas*

Durante il XX secolo, i folkloristi locali prima e i musicologi più tardi, si sono spesso interrogati sull'origine delle *saetas*, arrivando ad elaborare diverse ipotesi¹ che si basano principalmente su quanto riportato da alcuni documenti – il più antico dei quali risale al 1691 (Henares 2006: 96-97) – in cui la pratica di questi canti viene menzionata come componente di un panorama paraliturgico legato alla rappresentazione teatralizzata della Passione di Cristo in Andalusia.

L'analisi incrociata tra le fonti scritte e gli avvenimenti storici, che possono aver inciso sull'evoluzione del repertorio, ha permesso di formulare una teoria sulle trasformazioni di questi canti, oggi condivisa fra gli studiosi del genere. Questi ultimi, infatti, concordano nel rilevare un cambiamento costante del ruolo delle *saetas* e dei suoi significati all'interno dei contesti paraliturgici, per adattarsi alle esigenze dei riti, anch'essi in continua evoluzione.

Rimandando ad altri testi l'approfondimento dettagliato in merito a questo argomento (Berlanga 2003, Zoia 2015: 27-35), si vogliono però mettere in evidenza due fatti molto importanti per la storia delle *saetas*. Va anzitutto ricordato quando tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, complice la disammortizzazione,² il canto

¹ Tralasciamo le teorie che poggiano la loro formulazione sulla somiglianza, per altro innegabile ma non dimostrata concretamente, tra la musica tradizionale andalusa e alcune sonorità della musica dell'area mediorientale (Gómez 1984: 29-30).

² La disammortizzazione fu una manovra economica, cominciata timidamente nel 1798 ma avviata in maniera più radicale da Mendizabal secondo un Reale Decreto nel 1836 e una successiva legge del 1937. La manovra prevedeva l'esproprio dei beni della Chiesa (manomorta) per convertirli in "beni nazionali" da vendere, secondo asta pubblica, al miglior offerente (Tomas y Valiente 1978: 11-33).

passa da essere un mezzo utilizzato dalle comunità di frati francescani per indottrinare il popolo – quindi un canto con finalità catechetiche – a diventare uno degli elementi principali della devozione popolare e perciò appartenente alla collettività di fedeli e non più prerogativa assoluta del mondo monastico.

Secondo questa teoria dunque le *saetas* nascono a opera delle comunità di francescani e benedettini che dopo la *reconquista* (terminata nel 1492 con la presa di Granada) cominciarono a insediarsi nelle aree della Spagna che erano state per secoli occupate dalla dominazione araba e in cui vi era anche una cospicua presenza di comunità ebraiche. Arabi ed ebrei furono espulsi dalla Spagna, ma molti di loro ebbero la possibilità di rimanervi con la condizione di convertirsi al cristianesimo. Perciò, in questi territori era necessario un intervento di addottrinamento di massa alla religione cattolica (Epalza 2001; Suárez 1991). Intervento che verrà rinforzato durante il XVI secolo in seguito al Concilio di Trento (1545-1563) e che perdurerà anche nel corso del secolo XVII, periodo che coincide con la nascita delle più antiche confraternite penitenziali della Spagna. Infatti, come incontriamo nell'opera letteraria del francescano Antonio de Escaray, stampata a Siviglia nel 1691 e intitolata *Voces del dolor nacidas de la multitud de pecado que se cometen*, il canto delle *saetas* è citato come parte dell'atto della *Via Crucis* che avveniva una domenica al mese durante tutto l'anno, ed era utilizzato dai frati per richiamare l'attenzione e la partecipazione del popolo: «Mis Hermanos, los reverendos Padres del convento de Nuestro Padre San Francisco todos los meses del año, el domingo de cuerda, por la tarde, hacen misión bajando la comunidad a andar el Via crucis con sogas y coronas de espinas, y entre paso y paso cantaban saetas»³ (in Henares Paque 2006: 97).

È probabile che, una volta completata l'opera di conversione, ci sia stato un momento in cui questo genere di canti sia diventato parte delle dimostrazioni di devozione popolare, consolidandosi in questo ruolo durante il secolo successivo. Testimonia questo passaggio un documento del 1794 redatto a Marchena (Siviglia) e inviato al *Consejo de Castilla*, attraverso il quale la confraternita di Jesús Nazareno chiedeva che venisse proibita l'esecuzione delle *saetas* durante la processione del Venerdì Santo, perché ritenute un elemento di disturbo in quanto i cantori erano considerati persone rozze, ignoranti e non altolocate, che recavano disturbo alla devozione: «[...] Se prohíba el que ninguna persona cante saetas ni coplas, pues siendo mucho de los que cantan gente rústica, quitan la devoción» (in Henares Paque 2006: 100).⁴ Possiamo notare come questo scritto ci mostri uno scenario diverso rispetto al precedente: il canto qui non è più prerogativa di un ordine monastico ma è un mezzo di partecipazione popolare a un rito paraliturgico, al quale probabilmente lo strato sociale più basso della comunità partecipava come

³ «I miei fratelli, i reverendi Padri del Convento del Nostro Padre San Francesco tutti i mesi dell'anno, la domenica di corda, alla sera, compiono una peregrinazione, inducendo la comunità a partecipare alla Via Crucis con corde e corone di spine e tra un *paso* [termine utilizzato per indicare le immagini sacre portate in processione] e l'altro cantavano le *saetas*».

⁴ «[...] si proibisca che nessuna persona canti *saetas* né canzoni popolari, come canta la gran parte della popolazione rurale, perché impediscono la devozione».

pubblico attivo senza averne ufficialmente diritto e sfuggendo al controllo delle autorità competenti.

Durante il XIX secolo, complice la disammortizzazione, che ebbe come conseguenza l'esclusione dei frati dai loro conventi, questo genere musicale perse ancor di più il contatto con la sfera ecclesiastica e divenne unicamente un elemento del repertorio musicale appartenente alla devozione popolare. Non a caso, nei quotidiani locali della metà dell'Ottocento, è possibile incontrare diversi articoli in cui si denota l'evidente ostilità che i ceti sociali più abbienti mostravano nei confronti di queste musiche. A Siviglia, per esempio, le classi medio-alte (principali componenti delle confraternite religiose) si dimostravano intolleranti alla presenza delle *saetas* durante i giorni della Settimana Santa, perché le ritenevano canti popolari «proprias de aldeas, no de una capital, centro de la industria y del progreso»⁵ (Ortiz Nuevo 1998: 32) e per questo inadeguati alla solennità del rito. Tuttavia, dagli inizi degli anni Ottanta di questo stesso secolo, alcuni eminenti scrittori folkloristi pubblicarono diversi articoli in difesa del genere, cosa che probabilmente contribuì a cambiare il giudizio negativo del ventennio precedente. A questo proposito va ricordato lo scambio epistolare avvenuto tra Antonio Machado y Álvarez (Demófilo) e José María Sbarbi, pubblicato in *La Enciclopedia* nel 1880 (*ivi*: 55-70).

Il secondo fattore fondamentale nella storia del repertorio saettistico riguarda il processo di flamenchizzazione, detto anche *aflamencamiento*, che prevedeva l'adattamento di certe varianti (ora non più in uso) ai canoni stilistici del flamenco (Kramer, Plenckers 1998; Berlanga 2006). Questo processo, che possiamo inquadrare tra la fine del XIX secolo e la prima metà del Novecento, va di pari passo con l'evoluzione della Settimana Santa andalusa, che si trasforma sempre di più in un rito spettacolarizzato. La flamenchizzazione fu compiuta da importanti *cantaores flamencos*⁶ ingaggiati, soprattutto nelle grandi città, dalla potente e ricca classe borghese (formata perlopiù da proprietari terrieri arricchitisi in seguito alla disammortizzazione) che ricopriva ruoli di comando all'interno delle confraternite. L'interpretazione flamenchizzata era molto apprezzata dagli astanti e molto presto la sua inclusione nelle processioni determinò la crescita del prestigio sociale delle confraternite (Moreno Navarro 2001: 171-176). Con la potenza e l'abilità vocale dei *cantaores flamencos* più riconosciuti, il canto delle *saetas* diviene un elemento di spettacolarizzazione professionalizzato, che utilizza "l'estetica dell'effetto" (attraverso l'esecuzione di melismi e *quijos*,⁷ elementi tipici propri dello stile vocale flamenco) per colpire il pubblico (Struijk 2013: 131-132).

Da questo momento il repertorio delle *saetas* sarà diviso in due grandi categorie: da una parte le *saetas flamencas*, conosciute e praticate in tutta la regione ma eseguite specialmente nei riti delle grandi città e dall'altra le *saetas antiguas*, che sono invece quelle che hanno mantenuto una certa autonomia dal flamenco e sono unicamente di carattere locale.

⁵ «[...] tipiche di un villaggio, non di una capitale, centro dell'industria e del progresso».

⁶ Tra i più importanti ricordiamo Antonio Mairena, El Mellizo, Manuel Torre e Manuel Centeno.

⁷ *Quejio* è un melisma generalmente costruito sulla sillaba *ay* e ricorda un lamento.

Un importante studio sulle *saetas* andaluse è stato compiuto da Miguel Ángel Berlanga tra il 1998 e il 2008. La ricerca portò alla classificazione delle varianti praticate in Andalusia, che consideriamo la più completa e aggiornata, anche se la presenza di interpreti appartenenti al mondo del flamenco artistico attuale sta incentivando la creazione di nuovi modelli. La tabella mostra in maniera schematica tutte le varianti censite da Berlanga e tutt'ora in uso (Tab. 1).

Saetas flamencas	Saetas antiguas
Seguiriya	Marchena (Sevilla)
Martinete	Quintas e Sextas del Santísimo Cristo de San Pedro
Carcelera	Cuartas de nuestro Padre Jesús Nazareno
Marchenera	Cuartas del Dulce Nombre de Jesús
	Cuartas del Señor de la Humildad
	Carceleras de la Soledad
	Marcheneras antiguas
Generi ibridi	
Seguiriya con martinete	Castro del Río (Córdoba)
Seguiriya con carcelera	Samaritanas
Seguiriya con toná	
Martinete con debla	
	Saetas dialogadas
	Puente Genil (Córdoba)
	Cuartelera
	Lucena (Córdoba)
	De Santería
	Loja (Granada)
	Sátira

TABELLA 1. Varianti delle *saetas*.

Le *saetas flamencas* si differenziano per essere canti formati da melodie ampie, contenenti varie sezioni melismatiche. I testi hanno carattere celebrativo ed esprimono la devozione attraverso un linguaggio ricco di lirismi. Proponiamo come esempio una *saeta por seguiriya* cantata all'immagine di Nuestro Padre Jesús Nazareno, appartenente alla confraternita de La O, registrata durante la Settimana Santa di Siviglia del 2010 (cfr. [Es. video 1](#)).

La trascrizione (Es. mus. 1) cerca di rappresentare il più possibile l'esecuzione in note reali. Non essendoci una pulsazione ritmica costante, non è possibile indicare un metro ritmico, perciò le stanghette di battuta sono utilizzate esclusivamente per delimitare la fine delle frasi musicali che corrispondono ai versi del testo, il cui inizio è segnalato dalla sigla «V + numero del verso», o «Rip V» quando il testo del verso viene ripetuto. La stanghetta tratteggiata indica che, in quel caso, alla fine del verso non corrisponde una cesura melodica marcata. Si è deciso di utilizzare la scrittura in neumi per le parti a ca-

rattere sillabico in stile prettamente recitativo, che corrispondono al modello melodico di base. Invece, per gli interventi melismatici, incluso i *quejios*, si è ritenuto opportuno utilizzare figure musicali con carattere proporzionale (come la semiminima, croma, semicroma) affinché si rendesse l'idea dei giochi ritmici e degli abbellimenti melodici impiegati dall'esecutore. Infatti proprio in queste sezioni il cantore sfoggia maggiormente le sue doti vocali e interpretative.

*Camina lento y cansao
pare mio el nazareno
cuanto martirio he aquí cantao
elevao en el maero
parece un lirio tronchao.*

Cammina lento e stanco / padre mio il nazareno / quanto martirio ho qui cantato / alzato sul palo / sembra un giglio spezzato.

Al contrario, le *saetas antiguas* sono canti principalmente sillabici, molto brevi, costituiti da melodie pressoché lineari e prive di ornamenti. Non essendo canti concepiti per il virtuosismo non si incontrano episodi melismatici significativi ma solo alcune note di abbellimento, in prossimità dei movimenti cadenzali. I testi hanno prevalentemente un carattere narrativo ed esplicativo e si ispirano agli avvenimenti raccontati nella Bibbia.

Ne è un esempio la *saeta Séxta del Santísimo Cristo de San Pedro*, appartenente alla tradizione di Marchena, un piccolo paese in provincia di Siviglia (cfr. Es. mus. 2). Nella performance canora la melodia è eseguita con dei veloci stacchi sonori, simili a dei singhiozzi, ottenuti con una contrazione brusca del diaframma. Questa modalità d'esecuzione provoca l'oscillazione rapida dell'intonazione della corda di recita (cfr. [Es. audio 1](#)).

Viene qui proposta la trascrizione nel modo di Mi frigio, che è l'ambito modale utilizzato nelle *saetas antiguas*, in cui il secondo grado compie la funzione di dominante. In questo caso si è deciso di utilizzare unicamente figure musicali proporzionali dato che si riscontra nell'esecuzione una certa periodicità nei tempi della declamazione.

*Crujió el orbe, rompió el velo,
murió Cristo en la Cruz,
con dolor.
Tuvo movimiento el suelo
y a sus enemigos luego
perdonó*

Crepitò il globo, ruppe il velo [l'oscurità] / morì Cristo sulla Croce / con dolore. / Si mosse il suolo / e poi i suoi nemici / perdonò.

Tra le *saetas antiguas* spicca un gruppo che l'autore identificato da Berlanga denomina come *saetas dialogadas* (2006: 7), poiché la performance è caratterizzata dalla prevalen-

za di elementi dialogici. Va detto che gli esecutori stessi accettano e utilizzano questa nomenclatura, consci del fatto che la peculiarità di questi canti risiede proprio nella loro componente dialogica. Le *saetas dialogadas*, infatti, sono le uniche a prevedere la presenza di due o più cantori durante l'esecuzione. Questi ultimi, a seconda della variante, possono alternarsi nell'intonazione dei versi di uno stesso canto o dar luogo ad una dinamica di botta e risposta "a suon di *saetas*", simile ad un duello tra poeti. Per questi motivi le *dialogadas* rappresentano un *unicum* all'interno del repertorio saettistico.

Appartengono a questa categoria la *saeta cuartelera* di Puente Genil (Córdoba), la *saeta de santería* di Lucena (Córdoba) e la *sátira* di Loja (Granada). Una caratteristica che accomuna queste varianti è il fatto di essere eseguite all'interno di particolari riti paraliturgici, tradizionalmente messi in atto da gruppi composti da soli uomini.⁸ Di fatto, benché vi siano delle differenze sostanziali tra le tradizioni presenti nelle differenti località, in tutti i casi questi canti sono appannaggio delle persone che vivono la devozione religiosa all'interno di un sistema di associazionismo privato e fortemente ritualizzato. In questi ambienti, l'esecuzione della rispettiva *saeta dialogada* assume un ruolo fondamentale nella coesione del gruppo e nel suo modo di autodefinirsi e differenziarsi all'interno della società a cui appartiene. Per questo, in ciascuno dei casi, alla variante dialogica è riconosciuto anche un valore identitario.

Tuttavia, l'attributo di questi canti che più risalta è la modalità d'esecuzione, che porta a compiere un'analisi della performance considerando questi casi come tre esempi concreti di dialogia musicale.

3. La dialogia musicale

Durante il lavoro di ricerca è sorto il dubbio riguardo all'uso della definizione *saetas dialogadas* (*saetas* dialogate). In particolare ci si è chiesti se fosse realmente adatta a tutte e tre le varianti prese in esame o se invece fosse più corretto optare per una categoria differente – "*saetas* co-interpretate" – specialmente nei casi in cui, almeno apparentemente, a rendere dialogico il canto era semplicemente il fatto di avere più esecutori ad alternarsi su di un'unica linea melodica e non la presenza di un vero dialogo, in cui gli esecutori avessero effettivamente qualcosa da comunicarsi. Per rispondere a questo quesito è stato necessario capire in quali circostanze si può parlare di dialogia musicale e riflettere su quali siano gli elementi che la costituiscono.

In ambito etnomusicologico, la dialogia musicale fu descritta in modo significativo da Izaly Zemtsovsky (1993: 24) come «une forme particulière de pensée créative» che

⁸ La ricerca sul campo compiuta tra il 2011 e il 2014 ha rilevato un'apertura al mondo femminile dei riti tradizionali di Puete Genil e di Lucena, seppur con certe limitazioni e differenze.

non appartiene né al concetto di monodia né tanto meno a quello di polifonia, bensì ad un'area intermedia, ovvero quella del genere antifonico.⁹ Il pensiero musicale antifonico che possiamo anche chiamare agonistico, come sostiene lo studioso, consiste nella coordinazione permanente e nell'interazione dinamica tra due linee, tra due parti melodico-ritmiche, tra due idee musicali, che coesistono in una sorta di unità mentale e comportamentale ed è questa stessa coordinazione a costituire il fondamento dell'attività musicale (*ivi*: 26).

Un'ampia analisi sulla performance dei repertori con carattere antifonico viene proposta da Gisela Suliteanu, che prende in esame alcune musiche della tradizione rumena. La studiosa pone l'attenzione sulla funzione sociale che racchiude questo tipo di pratica: «We can presume that antiphonal performance, unquestionably more than a mere collective musical experience, had always had the value function of regulating human behavior in the participating community» (1979: 41).¹⁰

Un'altra caratteristica interessante notata dalla studiosa è la presenza di un *leader* che coordina l'azione:

In order to achieve the antiphonal effect, each group must have a leader. [...] They function also as pace setters, impelling their respective singing groups forward. Sometimes they even anticipate an entrance by beginning the attack a bit earlier than the other singers, who follow immediately (*ivi*: 44).¹¹

Consideriamo questi aspetti molto interessanti dato che emergono anche nei casi che verranno analizzati di seguito, benché compaiano secondo modalità differenti rispetto a quelle descritte dalla studiosa. Oltre a ciò, Suliteanu riscontra la presenza di pratiche vocali costituite da veri e propri dialoghi e sottolinea il fatto che condividono la stessa funzione del canto antifonico, corroborando così la definizione di dialogia musicale proposta da Zemtsovsky:

We also find in Roumanian folklore, alongside antiphonal performance, the use of dialogue in prose, employed in some traditions, between two groups or two persons [...] these public displays in dialogue form belong to the same functional motivation and dramatic execution of folklore found in two-part singing (*ivi*: 41-42).¹²

⁹ Antifonico: da *antifonia* ovvero l'alternanza, nel canto, di due voci, due semicori o tra coro e solista.

¹⁰ «Possiamo presumere che la performance antifonale, che è sicuramente più di una semplice esperienza musicale collettiva, abbia sempre avuto la funzione di regolare il comportamento umano all'interno della comunità partecipante».

¹¹ «Per ottenere l'effetto antifonale, ogni gruppo deve avere un *leader*. [...] Funzionano anche come *pacifiers*, spingendo avanti i rispettivi gruppi di canto. A volte anticipano persino un ingresso iniziando l'attacco un po' prima degli altri cantanti, che seguono immediatamente».

¹² «Troviamo anche nel folklore rumeno, accanto alla performance antifonale, l'uso del dialogo in prosa, impiegato in alcune tradizioni, tra due gruppi o due persone [...] queste manifestazioni pubbliche in forma di dialogo appartengono alla stessa motivazione funzionale e all'esecuzione drammatica del folklore che si trova nel canto a due parti».

La competizione è, secondo Zemtsovsky, la condizione che più di ogni altra scatena la dialogia. Di conseguenza egli vede nell'agone musicale il genere d'intonazione in cui quest'ultima si può manifestare nelle forme più disparate. Tale competizione viene innescata dalla presenza, all'interno dell'agone, di due o più unità vocali (solisti, gruppi, cori) che, seppur contrapponendosi, si pongono in connessione l'una con l'altra in modo tale da costituire un'unica composizione musico-drammatica (*ibidem*).

Nel concetto di "forma dialogica" illustrato dallo studioso, il dialogo non è visto solamente come uno scambio di informazioni elaborate individualmente e indistintamente da ciascuna parte comunicante, ma è anche – e nel caso della musica soprattutto – la tecnica di costruzione di un progetto, di un'idea musico-drammatica, comune agli esecutori che partecipano all'azione vocale. Di conseguenza nella sua interpretazione la co-interpretazione risulta essere un elemento attivo, dinamico e fondamentale per la realizzazione del progetto musicale dialogico.

Di seguito saranno analizzati i diversi tipi di dialogia musicale presenti nelle *saetas dialogadas*. Verranno illustrati i contesti rituali di ciascuna variante ed esaminate le tipologie di agone, così come le regole che vigono al suo interno, per arrivare infine a decifrare la forma di pensiero creativo comune agli interpreti.

4. *Saeta de santería*: cantare per parlare, parlare per essere uniti

«La santería es actualmente un sistema de asociación temporal de varones llamados santeros, cuya finalidad fundamental es portar a hombros los tronos procesionales de una manera peculiar llamada santear» (Palma 1993: 4; citazione in Villalba 2008: 15).¹³

Nella definizione sopra riportata, si parla della *santería* in termini di *asociación temporal*, cioè di breve durata, ovvero precaria; infatti, le diverse *santerías* si formano ogni anno *ex novo*.¹⁴ Con il permesso della confraternita organizzatrice della processione, il *manijero* ovvero il capo gruppo, nominato anch'egli annualmente, sceglie tra i propri parenti ed amici i componenti della sua *santería*. È cosa assai comune che i membri del gruppo, i *santeros*, non siano persone abituate a frequentarsi, per cui vengono organizzate durante l'anno delle riunioni dette *juntas*. Il fine di queste riunioni è quello di creare le condizioni affinché si instaurino rapporti di complicità e rispetto tra i partecipanti. Il mezzo attraverso il quale ciò avviene è l'esecuzione della *saeta de santería*.

¹³ Attualmente la *santería* è un sistema di associazionismo temporaneo, formato da uomini chiamati *santeros*, il cui fine principale è trasportare a spalla le immagini sacre, durante le processioni della settimana santa, in un modo particolare definito col termine *santear*.

¹⁴ È doveroso specificare che la costituzione delle *santerías* non è un fatto che prende vita solamente in relazione alla Settimana Santa ma vige anche nelle processioni che si svolgono durante il resto dell'anno, per esempio quella del patrono.

FIGURA 1. *Santería del Cristo de la Humildad* durante la procesione (Lucena, 19 aprile 2011; foto: E. Zoia).

Santear è il modo di trasportare il *santo* (l'immagine sacra) in uso a Lucena. Esso consiste nel cercare di conferire un movimento ondulatorio e costante all'immagine. In relazione alle caratteristiche associate dai fedeli al *santo* (la differenza principale è anzitutto tra un Cristo e una Madonna), questo ondeggiare può essere esasperato tanto da creare un movimento a saltelli bruschi che si alternano tra le due file della parte destra e le due della parte sinistra del trono processionale (il *paso*), sbilanciando di conseguenza il peso dell'immagine ad ogni passo (cfr. [Es. video 2](#)).

Santear non è solo un atto che si compie per devozione, ma è soprattutto una dimostrazione di forza e resistenza fisica. Un aspetto importante del *santear* è che i movimenti e le manovre che si fanno durante il percorso non vengono provati prima della procesione. Infatti, queste indicazioni vengono spiegate a voce dal *manijero* durante le *juntas* e per questo è imprescindibile che i membri del gruppo connettano tra loro in maniera profonda. Tutte queste caratteristiche del *santear* sono da tenere ben presenti al momento dell'analisi della dialogia musicale.

La *saeta de santería* è un canto che ricorda il *trovo*, un tipo di poesia orale improvvisata praticata nella parte sud-orientale della penisola iberica e che, tra le varie forme

SAETAS DIALOGADAS

FIGURA 2. Posizioni dei *santeros* sotto al trono processionale.

d'esecuzione, prevede il duello tra poeti.¹⁵ Questa *saeta* è un caso anomalo nel panorama del genere dato che il resto delle varianti usano testi di tradizione o comunque composti in un tempo che precede l'atto esecutivo. Inoltre, il contenuto testuale non è di carattere religioso o devozionale, bensì è proprio di una tenzone tra interpreti.

Il canto della *saeta de santería* viene impiegato dagli esecutori con il fine di socializzare. La performance canora si struttura come un vero e proprio colloquio: un dialogo di natura estemporanea nel quale la musica è al servizio della veicolazione del messaggio verbale. La conversazione avviene tra *santeros* che sono i principali partecipanti al contesto agonistico qual è la *junta de santería*. In essa si instaura una sorta di duello dialogico organizzato secondo alcune regole:

1) Cantare alla *contra* e rispondere ad essa.

La sfida verbale che avviene tra i *santeros* è chiamata *cantar a la contra* e si attua fra i due uomini a cui sono assegnate posizione opposte sotto al trono processionale (Fig. 2).¹⁶ Ciascun *santero*, compreso il *manijero*, ha come interlocutore e rivale principale la sua *contra*. Quando il *santero* si rivolge ad essa si dice che *canta por derecho* (canta con diritto) e quest'ultima *por derecho* è tenuta a rispondere (cfr. [Es. video 3](#)).

¹⁵ Sono evidenti le somiglianze con altre forme di duello poetico: l'ottava rima dei poeti toscani, le gare di poesia *a mutos* in Sardegna, le *desgarradas* dei fadisti portoghesi o le *guajiras* cubane.

¹⁶ Per esempio, il *manijero* ha come *contra* la *esquina de la mala*, il *varal del manijero* e il *varal de la mala* sono *contras* ecc.

Contraesquina del manijero

*Se la canto yo al flojo de mi contra
y este año te acuerdas tu, ¿verdad?
de lo que me suplicabas tu el año pasao,
que decías ¡pa' arriba! Ya!
que te vas a enterar este año
que no llevas a ninguno a tu vera, ya.*

Gliela canto a quel moscio della mia *contra* / e quest'anno ti ricordi, vero? / di quello che mi supplicavi l'anno scorso / che dicevi – in alto! Adesso! / e te ne accorgerai quest'anno / che non hai nessuno al tuo fianco, adesso.

Contraesquina de la mala

*Y me dijo a mi un manijero
vas a ir a un compromiso grande, de verdad
el que lleva ese hombre!
me lo ha tenío que poner detrás
y le ha puesto una contra pa' que lo cuide
pa' que el Domingo [de] Ramos le llegue ya.*

E mi disse un *manijero* / vai [incontro] ad una situazione difficile, davvero / quello che ha addosso quest'uomo! [si riferisce al fatto che è un incapace] / me l'ha dovuto mettere dietro / e gli ha messo una *contra* perché si prenda cura di lui / perché la Domenica delle Palme gli arrivi subito.

2) Rispettare le gerarchie e il predominio del *manijero*.

È il *manijero* a dare il via alla competizione rivolgendosi prima alla sua *contra* e poi ai *santeros* delle altre tre *esquinas* (posizionate agli angoli esterni) che gli rispondono di conseguenza. Una volta concluso il giro, una delle *esquinas* chiama in causa la propria *contra* e al termine dello scambio di battute il gioco si apre a tutti i partecipanti. Quando il dibattito fra due *contra* si conclude, il gioco di sfide riprende con altri *santeros* ed è un fatto ricorrente che vengano intonate nello stesso istante diverse *saetas*. In questo caso il singolo esecutore, per poter proseguire il canto, deve riuscire a far tacere gli altri partecipanti. Ecco allora che si assiste, per alcuni secondi, alla sovrapposizione di note tenute da diversi cantori perché chi riesce a superare gli altri in durata e intensità conquista il diritto a procedere (cfr. [Es. video 4](#)).

A sorvegliare il rispetto delle regole è sempre il *manijero*, la cui autorità indiscussa risolve le situazioni di indisciplinazione che possono comparire. Egli può decidere di intervenire intonando una *saeta*, dato che la sua posizione gerarchica gli consente di cantare in qualsiasi momento. Oppure, se la situazione è troppo caotica, richiama i suoi *santeros* dando ordine al suonatore di tamburo¹⁷ (elemento costantemente presente nelle *juntas*)

¹⁷ Il suonatore di tamburo è un elemento costante della *santería*. Soggetto alle indicazioni del *manijero*, nelle *juntas* ha il ruolo di accompagnare le *saetas*, anche se non influenza ritmicamente il canto. In questo contesto riproduce il ritmo che verrà poi usato per accompagnare i movimenti della *santería* durante la processione.

di intervenire suonando per alcuni minuti con ritmi veloci e a forte intensità, così da non permettere ai *santeros* di sentire le proprie voci (cfr. [Es. video 5](#)).

3) Non utilizzare argomenti che non siano inerenti alla *santería* o al *santear*.

La presa in giro, il punzecchiare la *contra*, anche utilizzando a volte espressioni scurrili, è una delle principali componenti del dialogo musicale tra *santeros* e quindi è un fatto accettato da tutti. Vigè però il divieto di affrontare argomenti che alludano alla vita personale del cantore, alla famiglia o in generale a tutto ciò che non attiene alla sua funzione all'interno della *santería*. Durante l'intervista al *santéro* Manuel Ramírez Jiménez, egli spiega con chiarezza che:

la *contra* si canta uno all'altro e si dicono cose tipo: io sono meglio di te, tu sei peggio di me, tu non vali niente, io ti schiaccio! Però alla fine sono cose da niente. Io lo dico a te, tu lo dici a me e alla fine siamo più amici di prima. Quello che conta è creare un clima in cui tutti cerchino di dare il massimo durante la processione (Lucena, 19 aprile 2011).

Pertanto, possiamo sostenere che l'esperienza canora nella *santería* sia un atto ludico-agonistico nel quale la messa in scena del duello dialogico, attuato attraverso la *saeta*, ha come fine condiviso la creazione di un legame forte e confidenziale tra gli individui che vi partecipano, condizione che si rivela essere fondamentale al momento dell'uscita in processione.

5. *Sátira*: il dinamismo che unisce

La *sátira* è un chiaro esempio di dialogia musicale in cui il dialogo si manifesta, come afferma Zemtsovsky, nella coordinazione permanente ed interazione dinamica tra due linee, tra due parti melodico-ritmiche, che coesistono in una sorta di unità mentale e comportamentale (1993: 26).

A differenza della *saeta de santería*, dove ciascun cantore esegue interamente la sua personale *saeta*, nel caso della *sátira* – e lo vedremo più avanti anche nella *cuartelera* – abbiamo una sola *saeta* eseguita da differenti cantori che si alternano nell'esecuzione dei versi. Questa variante appartiene alla tradizione orale di Loja (Granada), la cui Settimana Santa si caratterizza per la presenza di gruppi di uomini chiamati *corrias de incensarios*, capitanati da un *maestro* che ha il compito di coordinare i movimenti e gli spostamenti del gruppo (Fig. 3).

Come suggerisce il nome, essi hanno il compito di incensare le immagini sacre e alcuni altri simboli religiosi che le precedono nel corteo. Il nucleo dell'azione, costituita da movimenti coreografici standardizzati composti da una prima e una seconda parte, è l'esecuzione delle *saetas* chiamate *sátiras* (*sátira* al singolare). Il canto si svolge rapidamente e a voce altissima «perché la gente lo deve sentire», così dicono gli *incensarios*, i quali si alternano nell'esecuzione dei versi in un ordine non prestabilito (cfr. [Es. video 6](#)).

FIGURA 3. *Corría de incensarios del Nazareno* (Loja, 29 marzo 2013; foto: A. Vinci).

Veloci sono i movimenti degli *incensarios* e veloce è il canto, o per meglio dire l'intonazione del verso, tanto che a volte la voce del cantore che esegue l'ultima nota del verso è sovrapposta dalla voce del compagno che intona il verso successivo.¹⁸ Per di più, questa velocità fa sì che quasi non si percepisca il momento di cesura tra una *sátira* e l'altra. La rapidità è data dall'ambiente agonistico tipico della *corría* (il gruppo) che si crea al momento dell'esecuzione canora.

Perché lo scambio funzioni c'è bisogno di un pensiero creativo comune, infatti ciascun *incensario* nel momento in cui intona un verso ha in mente in realtà l'intera *sátira*. Questo fatto gli consente di inserirsi nel discorso musicale in maniera molto veloce, senza che vi siano interruzioni tra un verso e l'altro.

Anche in questo caso sono state individuate alcune norme che regolano l'agone. Tuttavia nelle situazioni che ho documentato tra il 2011 e i 2014 si intravedono mutamenti e non tutte le regole vengono rispettate:

1) Il primo *incensario* che intona il verso lo canta.

La competizione si basa sull'elemento velocità. Battere i compagni sul tempo per-

¹⁸ Un fenomeno che potrebbe ricordare il *tuilage* così come lo descrive Simha Arom (Pahaut *et al.*, 1993: 4) ma che non lo è, dato che la sovrapposizione non è intenzionale e nella pratica, il cantore entrante non è tenuto ad accordare la sua intonazione con quella del compagno che lo precede.

mette di cantare. Se questa possibilità viene a mancare l'*incensario* perde l'occasione di dimostrarsi all'altezza del suo compito: un *incensario* che non canta è considerato *incensario* solo a metà. Ciononostante, al giorno d'oggi, è concessa la libertà di far parte di una *corría* pur decidendo di non partecipare al canto.

Attualmente a Loja, di cinquanta *incensarios* ce ne saranno venti che cantano bene, ma ci sono anche quelli che non cantano perché magari si vergognano o sono molto giovani e insicuri. Chiaramente se non canti sei un *incensario* incompleto. Noi lo rispettiamo ma gli anziani dicono sempre che un *incensario* che non canta non è un *incensario* (Intervista a Juanmi, *maestro incensario*. Loja, 17 aprile 2012).

Per cercare di anticipare il compagno o semplicemente vedere se è il caso o no di provarci, i componenti della *corría* si osservano attentamente l'uno con l'altro per cercare di captare il respiro di chi si prepara ad essere il cantore successivo (cfr. [Es. video 7](#)).

Di solito si cerca di comunicare con lo sguardo. Gli *incensarios* più o meno si guardano per capire chi sta respirando per cantare la frase successiva (Fig. 4). Quando la *corría* forma due file, una di fronte all'altra, chi canta è rivolto verso l'immagine sacra, ma gli altri sette si stanno guardando per capire chi sarà il successivo o che cosa vuole fare il *maestro* (*ibidem*; Fig. 5).

2) Rispettare le posizioni.

All'interno della *corría* ciascun *incensario* è assegnato ad una posizione precisa, decifrata con un numero che va da uno (il *maestro*) a otto.

Nel caso in cui due cantori intonino simultaneamente un verso, ha diritto a continuare colui che ricopre la posizione col numero più basso, cioè quella più vicina al *maestro*.

3) La *sátira* deve essere eseguita partendo da un tono¹⁹ grave e passando, nei versi successivi, a toni man mano più acuti.

Questa regola viene seguita molto poco perché dipende molto dalle tessiture vocali dei cantori; ad esempio, per una voce con tessitura di basso risulta difficile intonare un tono più acuto rispetto a quello scelto dal compagno con voce di tenore. Attualmente non si presta molta attenzione a questo elemento performativo e al momento di formare una *corría* si prediligono persone che sappiano eseguire bene i movimenti, giacché inciampare con i compagni screditerebbe la reputazione di tutto il gruppo. Perciò nella maggioranza dei casi ciascun cantore si mantiene fermo sul tono a lui più congeniale (cfr. [Es. audio 2](#)).

¹⁹ Nell'analisi delle *saetas* presentata in questo articolo, si è deciso di utilizzare il termine "tono", adoperato dagli stessi esecutori, al posto di "tonalità" dato che le melodie dei canti sono costruite su scale modali e perciò non corrispondono al sistema tonale. Il "tono" di una *saeta* coincide generalmente con il I grado della scala modale, che è la nota attorno alla quale ruotano tutte le altre, punto di riferimento per l'esecutore e l'ascoltatore.

FIGURA 4. Sguardi tra *incensarios* durante l'esecuzione delle *sátiras* (Loja, 28 marzo 2013; foto: A. Vinci).

2 ——— 1

4 ——— 3

6 ——— 5

8 ——— 7

FIGURA 5. Posizioni degli *incensarios* all'interno della *corria* (la n. 1 corrisponde al *maestro*).

Possiamo notare questa pratica nell'esecuzione della *sátira* denominata *Una bandera*, della quale proponiamo la trascrizione integrale in altezze reali (cfr. Es. mus. 3). La melodia è stata suddivisa in quattro parti, segnalate dalle stanghette di battuta semplici, che corrispondono agli interventi dei cantori [C+numero]. Come possiamo notare i primi tre esecutori intonano ciascuno un verso del testo [V + numero], mentre al quarto esecutore spetta eseguire gli ultimi due. Difatti, il verso 5 è segnalato da una stanghetta tratteggiata perché viene cantato di seguito al verso 4 o per meglio dire, gli ultimi due versi del testo appartengono ad un'unica frase musicale. Per evidenziare la diversità dei toni d'intonazione, corrispondente alla parte eseguita da ogni cantore, è stato posto all'inizio di ciascuna *incipit* melodico tratto dal modello base di questa *saeta* (cfr. Zoia 2015: 158) trascritto nel tono di Mi. Si può notare che gli intervalli tra le note iniziali dei versi intonati dai cantori 1, 2 e 3 non sono minimamente rispettati.

A un primo sguardo, la performance canora della *sátira* può apparire come un'esperienza molto individualista dato che non viene ricercata una unità tonale e alcune delle norme interne all'agone non sempre vengono rispettate. Ma è la consapevolezza dell'esistenza di queste stesse norme a suggerire come in realtà tra gli esecutori intercorra un pensiero creativo dialogico condiviso. La sfida sulla velocità, che si impone al momento di intonare un verso, in realtà è ciò che attua il meccanismo utile per ottenere un'esecuzione vocale che rispecchia, musicalmente, le caratteristiche di una *corria* di *incensarios*. Queste caratteristiche sono ordine, dinamismo, rapidità e fluidità, le stesse che caratterizzano i movimenti coreografici o anche semplicemente il marciare per le strade del paese.

Anche gli *incensarios* che preferiscono non partecipare al canto contribuiscono al buon esito dell'azione perché non la compromettono. La *corria* durante la processione è considerata un'entità unica, per cui il giudizio degli spettatori va principalmente al gruppo e a ciò che come gruppo riesce a produrre.

6. *Cuartelera*: la creazione di un'armoniosa coerenza

La *saeta* detta *cuartelera* deve il suo nome al luogo maggiormente privilegiato per la sua esecuzione: il *cuartel*. Con il termine *cuartel* (un tempo utilizzato per nominare le suddivisioni del territorio cittadino) si identifica, a Puente Genil (Córdoba), la sede di una associazione chiamata *corporación bíblica* (corporazione biblica). I membri delle corporazioni si riuniscono, ciascuno nel proprio *cuartel*, per condividere, attraverso una forma ritualizzata, il profondo spirito religioso che li accomuna. Essi trascorrono, in questa sede, alcune serate o intere giornate inserite prevalentemente durante il tempo quaresimale e in maniera più fitta nei giorni della Settimana Santa (Fig. 6).

Ciascuna corporazione prende il nome di un personaggio o simbolo religioso che compare nella Bibbia. La maggior parte di esse conservano i costumi e le maschere dei

FIGURA 6. *Cuartel* della corporazione biblica Las Virtudes Teologales (Puente Genil, 27 marzo 2013; foto: A. Vinci).

propri personaggi di riferimento, che vengono indossati da alcuni componenti del gruppo per sfilare durante le processioni (Figg. 7-8).

La pratica della *cuartelera* prevede sia la versione solista che quella dialogica. Gli storici locali affermano che quest'ultima è sorta negli anni Venti del Novecento. Si racconta che il cambiamento fu apportato dai fratelli Juan e Manolo Hierro, appartenenti alla corporazione de *Los Ataos* (I Legati) e poi trasferiti in quella de *Los Apostoles* (Gli Apostoli). Entrambi erano cantori molto bravi e consci delle proprie abilità vocali, un giorno decisero di eseguire insieme una *cuartelera* alternandosi nell'esecuzione dei versi (Ortega 2009: 139). La nuova pratica venne accolta con molto entusiasmo e poco a poco si diffuse anche all'interno degli altri gruppi.

Oggi possiamo constatare che l'esecuzione della *cuartelera* avviene quasi esclusivamente nella modalità dialogica che è considerata dagli stessi cantori la caratteristica principale del canto, ciò nonostante l'esecuzione solistica continua ad essere in uso, anche se in maniera molto sporadica.

I casi della *saeta de santería* e della *sátira* descrivono entrambi un tipo di dialogia musicale che si sviluppa in conseguenza a contesti agonistici con chiari elementi di com-

FIGURE 7-8. Figure bibliche: *Adamo ed Eva; I giudici di Israele; Sansone con il tempio distrutto; Elia con l'arca* (Puente Genil, 27 marzo 2013; foto: A. Vinci).

petizione. Nella *cuartelera* invece incontriamo una forma di dialogo musicale che nasce in un contesto in cui la competizione è assente (cfr. Es. mus. 4; [Es. audio 3](#)).

Riprendendo Zemtsovsky diremo che ci troviamo nella condizione in cui la solidarietà testuale raggiunge un punto tale che l'agone perde i suoi caratteri distintivi: le parti si completano dentro un tutto attraverso l'interconnessione degli elementi di ciascuna (1993: 27). Lo studioso riporta l'esempio di una polifonia a due voci sovrapposte, in cui le parti attuano simultaneamente e in perfetto equilibrio. Nella *cuartelera* invece il canto, a voci alterne, si mantiene monodico ma l'assenza di competitività innesca tra gli esecutori una ricerca di coerenza, equilibrio e concertazione tra le parti, proprio come in una polifonia a due voci. L'esecuzione infatti prevede alcune norme predisposte proprio a tale fine:

1) Cantare tutti sullo stesso tono.

Colui che intona il primo verso stabilisce il tono d'esecuzione, che sarà rispettato dai cantori che interverranno nei versi successivi. Questa regola basilare rende l'intonazione di ciascun verso coerente con quella del precedente e del successivo, così da ottenere complessivamente una melodia esteticamente coerente ed armoniosa.

Perché ciò avvenga è necessario che gli esecutori posseggano tra essi una tessitura vocale simile. Per questo all'interno delle corporazioni è facile che si creino coppie stabili di cantori con la stessa tessitura.

2) La ricerca di una coerenza stilistico-formale.

Che ciascun esecutore dia al proprio canto una sua personale impronta stilistica è un fatto accettato tanto socialmente quanto nella prassi e per quanto concerne il repertorio delle *saetas*, generalmente solista, appare come ovvio. Ma nel momento in cui ad eseguire una *cuartelera* è l'insieme di più cantori, la ricerca di una coerenza impone a questi ultimi un adattamento stilistico-formale. «[...] dipende da con chi canti, puoi rispondere rimanendo sul modo semplice, oppure puoi rispondere in modo più complicato» (José Carlos Martín, cantore. Puente Genil, 11 aprile 2012).

L'affermazione del cantore José Carlos fa riferimento ai due modelli di *saetas cuartelera* che attualmente sono più in uso. Cantare «rimanendo sul modo semplice» o «rispondere in un modo più complicato» significa in sostanza che gli esecutori sono chiamati ad attenersi a uno di questi modelli.²⁰ Il “modo semplice” corrisponde al modello melodico che qui chiameremo A, di cui si propone la trascrizione nel modo di Mi (Es. mus. 5). Ciascun pentagramma corrisponde a una frase musicale, segnalata dalla lettera F + numero e divisa dalla successiva attraverso una stanghetta di battuta. Del “modo semplice” si offre anche un esempio audio ([Es. audio 4](#), *Cuartelera* modello A). Il modo “più complesso” è invece ciò che chiamiamo modello A1, nel quale utilizziamo gli stessi segni di divisione fraseologica (Es. mus. 6). Comparando le trascrizioni di questi due modelli si nota come A1 sia realmente lo sviluppo di A, al quale sono stati aggiunti dei piccoli ornamenti consolidati nella pratica. Inoltre, è stata arricchita ed ampliata la melodia delle frasi 4 e 5, cioè quelle in cui i cantori fanno la loro ultima entrata in scena (cfr. [Es. video 8](#)).

7. Mettersi d'accordo per cantare

A differenza della *sátira* e in parte della *saeta de santería*, dove vige la scaltrezza e la velocità nel cogliere il momento adatto per intonare il verso e di conseguenza battere gli altri sul tempo, nella *cuartelera* avviene esattamente il contrario.

Come dicevamo all'inizio, le caratteristiche dell'agone si annullano. Per cui i cantori di *cuartelera* si concedono di intonare e terminare il verso senza fretta, per evitare che le voci si sovrappongano, danneggiando la fluidità del disegno melodico. Come fare per raggiungere questa sintonia? Semplicemente mettendosi d'accordo prima su chi canta e quali versi. È sufficiente uno scambio di sguardi, un cenno con il capo o indicarsi con il dito per stabilire chi deve iniziare e nel caso gli esecutori siano più di due, capire chi canterà il verso successivo.

²⁰ Non viene preso in considerazione il terzo modello esistente, in quanto presenta una melodia diversa, eseguito solamente dai membri della corporazione biblica *El Viejo Pelicano* e non praticato dal resto dei cantori. In ogni caso, anche in questo terzo modello, la dialogia musicale si presenta seguendo le stesse dinamiche dei modelli più diffusi A e A1 (cfr. Zoia 2015: 150-151).

L'atteggiamento dialogico si riscontra in questa *saeta* non solo nella creazione di un progetto musicale condiviso, ma anche nel comportamento assunto dai cantori durante l'esecuzione e nel momento che la precede. La *saeta cuartelera*, nella sua forma dialogica a voci alterne, contiene la creazione costante di un senso di armonia tra le componenti musicali, che rispecchia il senso del legame di fratellanza che esiste tra gli interpreti, membri di una stessa corporazione.

Il canto delle *saetas* assume significati diversi a seconda del contesto rituale e sociale a cui appartiene. Per quanto riguarda le varianti *dialogadas*, possiamo dire che si distinguono dal resto del repertorio dato che, oltre ad essere espressione della devozione religiosa popolare e chiari simboli identitari, assolvono anche il compito di fortificare l'unione interna dei gruppi sociali che ne fanno uso. L'esecuzione nella modalità dialogica è proprio ciò che le rende adatte a tale scopo. Essa infatti stimola i membri dei gruppi esecutori a creare tra essi un legame fisico e mentale, ricercando la complicità esecutiva adeguata al sostegno di un progetto musicale condiviso.

Nei casi presentati la co-interpretazione è senza dubbio l'elemento catalizzatore della dialogia musicale, specialmente nella *cuartelera* e nella *sátira*. Esse, infatti, non sono composte da caratteristiche formali dialogiche evidenti (come potrebbe essere la ripetizione in forma antifonica, il gioco di botta e risposta, o l'esecuzione a due voci sovrapposte) e non sono nemmeno pensate per colloquiare, nel senso stretto del termine, cosa che invece avviene nelle *saetas de santería*. Nel caso di *cuartelera* e *sátira* è proprio la co-interpretazione a costringere gli esecutori ad una forma mentale dialogica, o meglio a quella forma particolare di pensiero creativo, di cui parla Zemtsovsky. Per cui, nell'atto performativo si riscontra la presenza non solo di una dialogia sonora ma anche di un comportamento dialogico tra gli interpreti e tale comportamento può influire sia sulle strutture musicali che sulle scelte interpretative.

Esempi video

1. [*Saeta por seguiriya al Cristo de la O*](#)

Rilevamento: Siviglia, Venerdì Santo 2010. Passaggio dell'immagine di Nuestro Padre Jesús Nazareno durante la Processione della confraternita La O.

2. [*Santear*](#)

Rilevamento: Lucena, Martedì Santo 2012. Processione della confraternita Stmo. Cristo del Amor y María Stma. de la Paz "Campanitas".

3. [*Duello tra contras*](#)

Rilevamento: Lucena, 26 marzo 2011 (*junta de santería* della Virgen de las Estrellas).

4. [*Intonazioni sovrapposte*](#)

Rilevamento: Lucena, 16 marzo 2013 (*junta de santería* del Cristo de la Columna).

5. Intervento del suonatore di tamburo

Rilevamento: Lucena, 9 marzo 2013 (*junta de santería* del Cristo del Amor).

6. Corría de incensarios del Nazareno

Rilevamento: Loja, 6 aprile 2012.

7. Incensarios de los blancos

Rilevamento: Loja, 28 marzo 2013.

8. Cuartelera (modello A1)

Rilevamento: Puete Genil, 9 marzo 2013 (*cuartel* de Los Profestas).

Esempi audio

1. Sexta del Ss.mo Cristo de San Pedro

Rilevamento: Marchena, 19 marzo 2011 (Escuela de Saetas Señor de la Humildad).

2. Sátira Una bandera

Rilevamento: Loja, 1 aprile 2011. Audioripresa durante le prove della *corría de incensarios* del Cristo de Los Favores.

3. Cuartelera della corporazione biblica La Historia de Tobía

Rilevamento: Puente Genil, 24 marzo 2011. Audioripresa durante la manifestazione *Exaltación de la saeta cuartelera* avvenuta nel *cuartel* de Los Evangelistas.

4. Cuartelera – modello A

Rilevamento: Puente Genil, 11 aprile 2012. Audioripresa durante l'intervista a José Carlos Martín nel *cuartel* della corporazione biblica "Los Apostoles".

Esempi musicali

The musical score consists of eight staves. The first two staves are vocal lines with lyrics: "a - y a - y a - y a - y a - y a - y a - y a -". The third staff is an instrumental line (VI) with lyrics: "cami-na len - to cami-na len-to y can - sa - o". The fourth staff is another vocal line with lyrics: "a - y ay ay ay a - y ay a -". The fifth staff is an instrumental line with lyrics: "- - y ay pa-re mi - o el na - za - re". The sixth staff is an instrumental line (V3) with lyrics: "- - - no quan - to mar - ti - rio he a-qui can - ta - o". The seventh staff is a vocal line (V4) with lyrics: "e - le - va - o". The eighth staff is an instrumental line.

ESEMPIO MUSICALE 1. Saeta por seguiriya al Cristo de la O. Siviglia, 2010 [V = verso del testo. Rip V= ripetizione del verso].

ZOIA

en el ma-

V5
e - - - ro _____ pa - re - ce un - li - rio _____ tron - chao

rip V5
a - y ay - ay a - y _____

ay e - le - va - o _____

en el ma - e - - - - - - ro _____

rip V6
pa - re - ce un li - rio _____

tron - cha - o

Detailed description: The image shows a musical score for a piece titled 'ZOIA'. It consists of seven staves of music. The first staff is a vocal line with lyrics 'en el ma-'. The second staff is a piano accompaniment line with a 'V5' marking and lyrics 'e - - - ro _____ pa - re - ce un - li - rio _____ tron - chao'. The third staff is a vocal line with lyrics 'a - y ay - ay a - y _____'. The fourth staff is a piano accompaniment line with lyrics 'ay e - le - va - o _____'. The fifth staff is a piano accompaniment line with lyrics 'en el ma - e - - - - - - ro _____'. The sixth staff is a vocal line with lyrics 'pa - re - ce un li - rio _____'. The seventh staff is a piano accompaniment line with lyrics 'tron - cha - o'. The score includes various musical notations such as treble clefs, notes, rests, and triplets.

C1
V1 U - na ban - de - - - ra se di - vi - sa

C2
V2 por de - lan - te de Je - sus

C3
V3 con un le - tre - - - - ro que de - ci - a

C4
V4 va - mos a pren - - - - - der - lo ya

F5-V5 an - tes de que lle - gue el di - a

ESEMPIO MUSICALE 3. *Sátira Una bandera.* Per evidenziare i diversi toni utilizzati dai cantori sono stati riportati in trascrizione gli incipit delle frasi musicali (ciascuna eseguita da un diverso cantore) trascritti nel tono di Mi [C = cantore. V = verso del testo].

SAETAS DIALOGADAS

C1
V1
To - bi - - - a que es - ta - ba - cie - go

C2
V2
y po - bre ne - ce - ci - ta - do

C1
V3
y el Se - ñor pa - ra pre - miar - lo

C2
V4
y el Se - ñor pa - - - - - ra pre - miar - lo

C1
V5
con - un pez hi - ce mi - la gro

ESEMPIO MUSICALE 4. Cuartelera della corporazione biblica *La historia de Tobía* [C = cantore. V = verso del testo].

Example 5 shows five staves (F1-F5) with the following note sequences:

- F1: Half notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- F2: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4.
- F3: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4.
- F4: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4.
- F5: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4.

ESEMPIO MUSICALE 5. *Cuartelera* (modello A) [F = frase musicale].

Example 6 shows five staves (F1-F5) with the following note sequences and ornaments:

- F1: Half notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- F2: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. Ornaments on A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- F3: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. Ornaments on A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- F4: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. Ornaments on A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- F5: Quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. Ornaments on A4, B4, C5, B4, A4, G4.

ESEMPIO MUSICALE 6. *Cuartelera* (modello A1). In note piccole vengono riportati gli ornamenti più consueti [F = frase musicale].

Riferimenti

Berlanga, Miguel Ángel

2003 “Músicas tradicionales en la Semana Santa andaluza. Pregones cantados, coplas y miserere. De las saetas preflamencas a las flamencas”, in E. Fernández de Paz (a cura di), *Artes y Artesanías de la Semana Santa Andaluza*, VIII: *Lo efímero y lo intangible*, Sevilla, Tartessos: 330-347.

2006 “Música y religiosidad popular en Andalucía: las saetas”, in *Folklore y Sociedad, III Jornadas Nacionales: Cultura Tradicional en España*, Proyectos de investigación en fase de realización y resultados recientes, Madrid, CIOFF-España/Lozano Comunicación Gráfica.

Epalza De, Míkel

2001 *Los moriscos antes y después de la expulsión*, Madrid, Editorial Mapfre.

Gómez, Agustín

1984 *La saeta viva*, Córdoba, Virgilio Márquez.

Henares Paque, Vicente

2006 “La saeta popular andaluza y su presencia en el siglo XVIII”, *Alonso Cano. Revista Andaluza de Arte*, III/10: 95-103.

Kramer, Corinna and Leo J. Plenckers

1998 “The Structure of the Saeta Flamenca: An Analytical Study of Its Music”, *Yearbook for Traditional Music*, XXX: 102-132.

Moreno Navarro, Isidoro

2001 *La Semana Santa de Sevilla: conformación, mixtificación y significaciones*, Sevilla, Libano.

Ortega Chacón, Juan

2009 “La Saeta de Puente Genil”, in *Medio siglo de Semana Santa en Puente Genil 1959-2009*, Corporación Bíblica “La Espina” Córdoba, Diputación de Córdoba (a cura di): 107-170.

Ortiz Nuevo, José Luís

1998 *Quién me presta una escalera. Origen y Noticias de Saetas y Campanilleros en el siglo XIX*, Sevilla, Signatura Ediciones.

Palma Robles, Luisfernando

1993 “Notas taurinas sobre la Santería”, *Entrevarales*, III: 4 (Lucena).

Pahaut, Serge Arom and Christian Simha Meyer

1993 “Une voix multiple. Entretien avec Simha Arom” *Cahier d’ethnomusicologie*, VI (serie online: <<http://ethnomusicologie.revues.org/1469>>, ultimo accesso: 02 settembre 2018).

Suliteanu, Gisela

1979 “Antiphonal Performance in Roumanian Folk Music”, *Yearbook of the International Folk Music Council*, XI: 40-58.

Struijk Van Bergen, Violeta

- 2013 “Joaquín Turina et la saeta: un précieux témoignage musical et esthétique replacé dans le contexte musical espagnol, 1913-1945”, *Annuario Svizzero di Musicologia*, Nuova Serie, XXXI (2011): 123-151.

Suarez Fernandez, Luis

- 1991 *La expulsión de los judíos de España*, Madrid, Editorial Mapfre.

Tomás y Valiente, Francisco

- 1978 “El proceso de desamortización de la tierra en España”, *Agricultura y sociedad*, VII: 11-33.

Villalba Muñoz, José Antonio

- 2008 *Lucena y la Santería. La Santería lucentina desde una perspectiva histórica*, Lucena, Ayuntamiento de Lucena.

Zemtsovsky, Izaly

- 1993 “Dialogie Musicale”, *Cahiers de musiques traditionnelles. Polyphonies*, VI: 23-27.

Zoia, Eloisa

- 2015 *Le saetas andaluse nella pratica attuale. Analisi di repertori e ricerca sul campo*, Tesi di Dottorato in Storia, Scienze e Tecniche della Musica, Università di Roma “Tor Vergata” (tutor S. Facci), cotutela con Doctorado en Arte, Universidad de Granada (tutor M. A. Berlanga).